

PRINCIPLES AND THEIR SIGNIFICANCE IN THE ACTIVITY OF LOCAL COUNCILS

Sanjarbek Sunnat ugli Abdurakhmanov

PhD student speciality on politics (23.00.02) of the Department of Political science of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,

ABSTRACT

This article examines the main principles of the activity of local councils in the Republic of Uzbekistan and the manifestation of these features in the spheres of the powers of the Councils of People's Deputies is subjected to detailed analysis and discussion.

Key words: local councils, principle, legality, democracy, the priority of the basic rights and freedoms of people and citizens, openness and transparency of activity, unity of collegiality and individual leadership, step-by-step subordination (hierarchy), social justice, sustainable development of the territory; cooperation with state bodies and other organizations.

MAHALLIY KENGASHLAR FAOLIYATIDA PRINSIPLAR HAMDA ULARNING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida mahalliy kengashlar faoliyatining asosiy prinsiplari hamda ularning o‘ziga xos xususiyatlari to‘g‘risida muhokama yuritilib, ushbu xususiyatlar xalq deputatlar Kengashlari vakolatlarining sohalari kesimida amalda namoyon bo‘lishi atroflicha tahlil hamda muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar: mahalliy kengashlar, prinsip, qonuniylik, demokratizm, inson va fuqarolar asosiy huquq va erkinliklarining ustuvorligi, faoliyatning ochiqligi va oshkoraligi, kollegiyalik va yakkaboshchilikning birgaligi, pog‘onama-pog‘ona bo‘ysunish (iyerarxiya), ijtimoiy adolat, hududning barqaror rivojlanishi, davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorlik.

ПРИНЦИПЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются основные принципы деятельности местных советов в Республике Узбекистан и проявление этих особенностей в сферах полномочий подвергается подробному анализу и обсуждению.

Ключевые слова: местные советы, принцип, законность, демократия, приоритет основных прав и свобод человека и гражданина, открытость и прозрачность деятельности, единство коллегиальности и единоличного руководства, ступенчатое подчинение (иерархия), социальная справедливость, устойчивое развитие территории; сотрудничество с государственными органами и другими организациями.

KIRISH.

Hozirgi kunda O‘zbekiston siyosiy hamda huquqiy tizimida qonun chiqaruvchi hokimiyat vakolatlarini amalga oshiradigan parlament – Oliy Majlisning quyi organlari hisoblanmish xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlari faoliyatining samaradorligini ta’minlash hamda ularning o‘zlariga belgilab berilgan vakolatlar hamda vazifalarini to‘laqonli va sifatli bajarilishini ta’minlashda ularning faoliyat ko‘rsatish prinsiplarini aniq belgilab qo‘yilishi hamda ularning o‘ziga xos xususiyatlari dolzarb masala hisoblanadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yildagi Oliy Majlisga murojaatnomasida mahalliy kengashlar faoliyatiga quyidagicha haqli e’tiroz bildirgan edilar: “Parlamentimiz sog‘liqni saqlash tizimi, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish hamda mahalliy Kengashlarda ishchanlik, o‘z-o‘zini tanqid ruhini yaratishga bosh-qosh bo‘lishi zarurligi taklif qilingan edi. Biroq bu sohalarda parlament va deputatlarning o‘rni yetarlicha sezilmayapti... Hisobotlarga e’tibor bersak, mahalliy Kengashlar faoliyatida go‘yoki ijobiy o‘zgarishlar yuz berayotgandek tuyuladi, lekin ular faqat raqamlarda aks etmoqda, xolos. Bizga raqamlar emas, aniq natija kerak... Qachonki, hududlardagi vaziyat ijobiy tomonga o‘zgarsa, byudjet ijrosi to‘liq ta’minlansa, jinoyatchilik kamaysa, yangi ish o‘rinlari yaratilsa, eng muhimi, xalqimizning turmush darajasi yaxshilansa, mahalliy Kengashlar faoliyatiga ijobiy baho bersa bo‘ladi”. [1] Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil 20-yanvardagi Oliy Majlis Senatining birinchi majlisidagi nutqida haqli ravishda quyidagi fikrlarni bildirgan edi: “Eng achinarlisi, mahalliy kengashlar hududlardagi dolzarb masalalar yechimini topishda o‘z vakolatlaridan deyarli foydalanmayapti. Ma’lumki, so‘nggi davrlarda, ayniqsa oxirgi uch yilda mahalliy kengashlarning nazorat faoliyatini kuchaytirishga qaratilgan huquqiy asoslar yaratildi. Jumladan, hokim, hokim o‘rinbosari,

prokuratura, adliya, ichki ishlar, moliya, soliq va sog‘liqni saqlash idoralari rahbarlarining hisobdorligi belgilab qo‘yildi. Qonunchilikda mahalliy kengashlarga bunday keng vakolatlar berilgan bo‘lsada, amalda ularning natijasi ko‘rinmayapti.” [2] Bu esa o‘z-o‘zidan mahalliy kengashlar faoliyati samaradorligini ta‘minlashda mahalliy kengashlar faoliyatining asosiy prinsiplarini qonun darajasida belgilab qo‘yish hamda ularning o‘ziga xos xususiyatlarini yoritish muhim hamda dolzarb masala ekanligini ko‘rsatib beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. O‘zbekistonda mahalliy kengashlarning asosiy prinsiplari bog‘liq masalalar Z.Isroilova, S.Adilxodjayeva, Sh.Asadov, D.Bekchanov, A.Dadasheva, Sh.Jalilov, G.Ismailova, A.Yo‘ldoshev, G.Malikova, A.Mahmudov, S.Muratayev, X.Odilqoriyev, M.Radjabova, X.Ruzmetov, I.Sobirov, A.To‘laganov, I.Xamedov, O.Xusanov, A.Babadjanovlar tomonidan, MDH davlatlari miqyosida V.Avseenko, A.Akmalova, G.Atamanchuk, M.Baglay, V.Baranchikov, G.Barabashev, N.Bandar, V.Bocharov, T.Byalkina, O.Kishakovskaya, R.Muxayev, M.Yegorovalar tomonidan, xorijiy mamlakatlarda esa A.Gerbert, M.Jefferi, A.Tompson, U.Donald, V.Smitburg, Jesse Ribbot, Keys Miller Allin Lokner (AQSH), A.Chandler, J.Kingdom, Stiv Parkinson, Rod Latham, Rojer Kemp (Buyuk Britaniya), Karlos Silva Jan Buchek (Shveytsariya), Maleka Banu, Siddik Kamal (Bangladesh), Orapin Sopchokchai (Tailand) tomonidan yetarlicha hamda atroflicha o‘rganilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mahalliy kengashlar faoliyati samaradorligini tahlil qilishda bizning fikrimizcha, mahalliy kengashlar faoliyatini prinsiplariga to‘xtalib o‘tish muhim ahamiyatga ega. Zero, ushbu prinsiplar o‘zida asosiy, bosh, o‘zak mazmun-mohiyatni aks ettirgani uchun mahalliy kengashlar tushunchasini o‘ziga xos xususiyatlari hamda jihatlarini aniqlashga xizmat qiladi. Xususan, prinsip tushunchasining lug‘aviy ta‘rifiga e‘tibor qiladigan bo‘lsak, prinsip – biror nazariya, ta‘limot, dunyoqarash va shu kabilarning dastlabki asosiy qonun-qoidasi, faoliyat uchun asos qilib olinadigan bosh g‘oya, qonun-qoida hisoblanadi. [3] Prinsip – bu xatti-harakat yoki baholash uchun qo‘llanma bo‘lgan taklif yoki qiymat. Prinsipning ahamiyati shundan iboratki, agar biron bir prinsipga e‘tibor bermaslik kerak bo‘lsa, mavjud tizimdan samarali ishlashini yoki foydalanishni kutish mumkin bo‘lmaydi. [4] Ya‘ni, mahalliy kengashlar faoliyatining prinsiplari mahalliy kengashlarning o‘z faoliyatini samarali olib borishi uchun o‘z oldiga asos qilib olishi lozim bo‘lgan bosh g‘oya, qonun-qoida, tamoyillardir. Shuningdek, Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilgan O‘zbekiston Respublikasining ““O‘zbekiston

Respublikasining Mahalliy davlat hokimiyati organlari to‘g‘risida’gi Qonuniga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida’gi Qonun loyihasining 4-moddasida mahalliy davlat hokimiyati organlarining asosiy prinsiplari kiritilganligi biz muhokama qilayotgan mavzuning amaliy ahamiyatini yanada oshiradi. [5] Bizning fikrimizcha, mahalliy kengashlar davlat mexanizmining tarkibiga kiradigan mahalliy vakillik organi bo‘lganligi jihatidan mahalliy kengashlar faoliyati prinsiplari belgilanishining ahamiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- mahalliy kengashlar prinsiplari ularning samarali faoliyat yuritishida yo‘llanma beruvchi vazifasini bajarishi;

- prinsiplar mahalliy kengashlar faoliyatining harakat doirasi va mezonini belgilab berishi;

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mahalliy kengashlar faoliyatiga quyidagi prinsiplarni asos qilib olish muhim ahamiyatga ega:

Qonuniylik prinsipi. Ushbu prinsipning mazmun-mohiyati mahalliy kengashlarning tashkil etilishi qonun yo‘li bilan amalga oshirilishi, shuningdek o‘z faoliyatini qonun asosida amalga oshirishi shartligini anglatadi. Ya’ni, konstitutsiya va qonunning ustunligi prinsipi konstitutsiyaviy prinsip hisoblanadi. Ushbu prinsipning mohiyatini O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi 15-moddasidagi O‘zbekiston Respublikasida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so‘zsiz tan olinishi, davlat va uning organlari, boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar, fuqarolik jamiyati institutlari hamda fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish yuritishi mazmunidagi huquqiy normadan anglab olishimiz mumkin. [6]

Demokratizm prinsipi. Mahalliy kengashlar faoliyatida demokratizm prinsipi – ularning demokratik saylov asosida shakllantirilishi bilan bog‘liq. Ya’ni, demokratizm prinsipi – mahalliy kengashlarning xalqning ishtirokida shakllantirilishi, xalq hokimiyatini ifodalashi, o‘z faoliyatini faqatgina xalq manfaatlariga xizmat qilishida namoyon bo‘ladi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining Saylov kodeksi 88-moddasiga asosan, mahalliy Kengashlarga saylov hududiy bir mandatli saylov okruglari bo‘yicha ko‘ppartiyaviylik asosida besh yil muddatga o‘tkaziladi. [7]

Inson va fuqarolar asosiy huquq va erkinliklarining ustuvorligi prinsipi. Ushbu prinsipning mazmun-mohiyati mahalliy kengashlar ushbu prinsipdan kelib chiqqan holda o‘z faoliyatini amalga oshirishi lozimligi, mahalliy kengashlarni tashkil etishdan asosiy maqsad inson, uning manfaat va ehtiyojlarini ta’minlash, himoya qilish va ularga rioya etish, o‘z faoliyatida normativ-huquqiy hujjatlarni

qabul qilish davrida inson huquq va erkinliklarining birlamchi ekanligi, inson huquq va erkinliklariga zid hujjatlar chiqarishi mumkin emasligida namoyon bo‘ladi. Zero, har qanday demokratik huquqiy davlatda inson huquqlari asosiy qadriyat sifatida tan olinadi va e‘zozlanadi. [8] Xususan, O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 2-sentabrdagi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi 913-XII-son Qonun 24-moddasi to‘rtinchi qismiga asosan, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga doir o‘z vakolatlariga berilgan masalalarni O‘zbekiston Respublikasining qonunchiligiga muvofiq hal etishi belgilab qo‘yilgan. [9]

Faoliyatning ochiqligi va oshkoraligi prinsipi. Ushbu prinsip mahalliy kengashlar o‘z faoliyatini ochiq va shaffof tarzda, davlat organlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, boshqa tashkilotlar va fuqarolar, shuningdek ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda amalga oshirishi, jismoniy va yuridik shaxslar qonunchilikda belgilangan tartibda mahalliy kengashlar faoliyati haqida, shuningdek jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlariga bevosita daxldor bo‘lgan haqqoniy axborotni olish huquqiga egaligi (foydalanilishi qonun bilan cheklangan axborot bundan mustasno)da namoyon bo‘ladi. Ya’ni, ushbu prinsipga ko‘ra, mahalliy kengashlar o‘z faoliyat jarayonida qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini yoki qabul qilgan normativ-huquqiy hujjatlar matnini ommaviy axborot vositalari orqali xalqqa e‘lon qilinishi hamda xalqni o‘zi qabul qilgan normativ-huquqiy hujjatlardan xabardor etilishi oshkoralikning ifodasidir. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari mahalliy kengashlar haqidagi kundalik axborotni doimiy ravishda e‘lon qilib turishi, xalqning jamiyatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy islohotlardan xabardor bo‘lib turishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-apreldagi “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-682-son Qonunining 39-moddasi to‘rtinchi qismiga binoan, “O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi”, shuningdek mahalliy davlat hokimiyati organlarining rasmiy nashrlari mazkur mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari e‘lon qilinadigan rasmiy manbalardir. [10] Shuningdek, ushbu prinsipning amaliy ko‘rinishi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyundagi “Davlat organlari va tashkilotlarining faoliyati ochiqligini ta’minlash, shuningdek, jamoatchilik nazoratini samarali amalga oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6247-son Farmoni 14-bandiga ko‘ra, 2021-yil 1-dekabrda xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi sessiyalari telekanallar, shuningdek, Internet tarmog‘i orqali jonli efirga uzatilishi ta’minlanishi belgilangan. [11]

Kollegiyalik va yakkaboshchilikning birgaligi prinsipi. Mahalliy kengashlar o‘z faoliyatini kollegiyalik va yakkaboshchilik asosida amalga oshiradi. Kollegiyalik jamoaviy boshqaruv hisoblanib, mahalliy kengashlar deputatlari bamaslahat, muhokama tarzida bir-biri bilan hamkorlikda masalalarni hal etadi. Yakkaboshchilik esa mahalliy kengashlarga bevosita rahbarlik rais boshchilik qilishida namoyon bo‘ladi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi 120-moddasi birinchi hamda ikkinchi qismlariga binoan, viloyatlar, tumanlar va shaharlarda (tumanga bo‘ysunadigan shaharlardan tashqari) xalq deputatlari Kengashlari davlat hokimiyati vakillik organlaridir. Xalq deputatlari Kengashiga uning deputatlari orasidan qonunga muvofiq saylanadigan rais boshchilik qiladi. [6]

Pog‘onama-pog‘ona bo‘ysunish (iyerarxiya) prinsipi. “Iyerarxiya” – bir-biriga o‘zaro bo‘ysunuvda bo‘lish degan ma‘noni anglatadi. Iyerarxiya – pog‘onama-pog‘ona, piramida, o‘zaro bo‘ysunuvdagi kabi so‘zlar bilan bir ma‘noni anglatadi. [8] Ushbu prinsipning mazmuni shundaki, yuqori mahalliy kengashlarning vakolatlari quyi kengashlar vakolatlari nisbatan ko‘proq hamda ular quyi kengashlarning faoliyatiga ta’sir o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 2-sentabrdagi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi 913-XII-son Qonun 27-moddasiga asosan, yuqori turuvchi davlat hokimiyati organlari o‘z vakolatlari doirasida qabul qilgan qarorlar quyi organlarning ijrosi uchun majburiydir. [9]

Ijtimoiy adolat prinsipi. Ushbu prinsipning mazmun-mohiyatini yoritadigan bo‘lsak, ijtimoiy adolat – ommaviy muassasalar orqali o‘rnatilgan adolat o‘lchovini bildirish uchun ishlatiladigan tushuncha. Ideal holda, ijtimoiy adolat – bu individual harakatlarda emas, balki o‘zining tuzilishi bilan jamiyat va shaxs o‘rtasida ijtimoiy-siyosiy huquqlar va moddiy ne‘matlarning doimiy adolatli taqsimlanishini ta‘minlaydigan institutsional tizim hisoblanadi. [12] G.Kitchingning fikriga ko‘ra, ijtimoiy adolat teng imkoniyatlar va ijtimoiy imtiyozlar mezonlari asosida boylik taqsimoti bilan o‘lchanadi. Bugungi global ommaviy harakatda ijtimoiy adolat sifatida asosiy e’tibor ijtimoiy harakatchanlik yo‘lidagi to‘siqlarni bartaraf etish, ijtimoiy farovonlik dasturlarini yaratish va iqtisodiy adolatga qaratilmoqda. [13] Jon Rovlsning fikriga ko‘ra, ijtimoiy adolat bilan bog‘liq bo‘lgan ommaviy institutlarga soliq, ijtimoiy ta‘minot, sog‘liqni saqlash, davlat maktablari, davlat xizmatlari, mehnat qonunchiligi va bozorlarni tartibga solish kiradi. Ushbu institutlarning maqsadi imtiyozlarni adolatli taqsimlash va teng imkoniyatlarni ta‘minlashdir. [14] Ya’ni, ushbu prinsipning mazmun-mohiyati davlat tomonidan belgilangan imtiyozlarni adolatli taqsimlash hamda jamiyat ishtirokchilari uchun teng huquq

hamda imkoniyatlarni belgilashda namoyon bo‘ladi. Bizning fikrimizcha, mahalliy kengashlar faoliyatida ijtimoiy adolat prinsipi quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 122-moddasiga ko‘ra, xalq deputatlari Kengashlari hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholini ijtimoiy himoya qilish dasturlarni tasdiqlash vakolatini amalga oshirishi; [6]

- O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 2-sentabrdagi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi 913-XII-son Qonuni 7-moddasiga asosan, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi faoliyatining iqtisodiy asosini ma‘muriy-hududiy tuzilmalarning davlat mulki (kommunal mulk) hamda viloyat, tuman va shaharda mavjud bo‘lib, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga xizmat qiluvchi boshqa mulk tashkil etishi, shuningdek, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi mutloq O‘zbekiston Respublikasi mulkida bo‘lgan davlat mulki obyektlariga nisbatan ishlab chiqarish va ijtimoiy obyektlarni samarali joylashtirish hamda ijtimoiy himoya qilish sohasida nazoratni amalga oshirishi. [9]

Hududning barqaror rivojlanishi prinsipi. Ushbu prinsipning mazmun-mohiyati – atrof-muhit va resurslarni saqlab qolgan holda, ya’ni kelajak avlodlarning o‘z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini buzmasdan, insonning hozirgi ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Ushbu prinsip dastlab BMTning 2015-yilda qabul qilgan “Barqaror rivojlanish kun tartibi” nomli hujjatida ko‘rsatilgan bo‘lib, quyidagi asosiy elementlardan iborat: iqtisodiy o‘rinish, ijtimoiy mas’uliyat va ekologik muvozanat. [15] Ushbu prinsipning konstitutsiyaviy asosi hamda mazmun-mohiyatini yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 122-moddasidagi quyidagi normada ko‘rishimiz mumkin: “Xalq deputatlari Kengashlari hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholini ijtimoiy himoya qilish dasturlarni tasdiqlash vakolatini amalga oshiradi.” [6] Bizning fikrimizcha, quydagilar mahalliy kengashlar faoliyatida hududning barqaror rivojlanishi prinsipi mazmun-mohiyatini o‘zida aks ettiradi:

- O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 2-sentabrdagi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi 913-XII-son Qonuni 1-moddasiga asosan, xalq deputatlari Kengashi viloyat, tuman va shahar uchun umumiy bo‘lgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish vazifalari amalga oshirilishini ta’minlashi [6];

- O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 2-sentabrdagi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi 913-XII-son Qonuni 24-moddasiga binoan, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi hokimning taqdimiga binoan, hududni rivojlantirishning istiqbolga mo‘ljallangan dasturlarini, tuman, shaharning bosh rejasi va uni qurish qoidalarini tasdiqlashi hamda hokimni va uning o‘rinbosarlarini

lavozimga tasdiqlash, hokimni va uning o‘rinbosarlarini lavozimdan ozod etish, ularning faoliyatiga doir hisobotlarini, shuningdek hokimlarning viloyat, tuman, shahar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng muhim va dolzarb masalalari yuzasidan hisobotlarini tinglashi;

- O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 2-sentabrdagi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi 913-XII-son Qonuni 24-moddasiga asosan, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlashga, atrof-muhitni muhofaza qilishga doir o‘z vakolatlariga berilgan masalalarni, tashkiliy masalalarni hal qilishi. [9]

Davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorlik prinsipi.

Ushbu prinsipning mazmun-mohiyati – mahalliy kengashlarning fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlari, O‘zbekiston Respublikasi boshqa ma‘muriy-hududiy tuzilmalari davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari hamda nodavlat notijorat tashkilotlar bilan munosabatlaridagi hamkorlikda o‘z aksini topadi. Bizning fikrimizcha, ushbu prinsipning mazmun-mohiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 2-sentabrdagi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi 913-XII-son Qonuni 4-moddasiga asosan, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi tegishli hududda o‘zini o‘zi boshqarishni rivojlantirishga ko‘maklashishi, o‘zini o‘zi boshqarish organlarining faoliyatini yo‘naltirib turishi;

- O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 2-sentabrdagi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi 913-XII-son Qonuni 5-moddasiga ko‘ra, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi berilgan vakolatlari doirasida umum manfaatni ifodalovchi tadbirlar o‘tkazish, qo‘shimcha korxonalar, xo‘jalik tashkilotlari tuzish uchun, turli tarmoqlar va boshqaruv sohalarida faoliyatlarni uyg‘unlashtirish maqsadida Qoraqalpog‘iston Respublikasining, O‘zbekiston Respublikasi boshqa viloyatlari, shaharlari va tumanlarining davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari bilan shartnomalar asosida o‘zaro munosabatlar o‘rnatishga haqli ekanligi; [9]

- O‘zbekiston Respublikasining 1999-yil 14-apreldagi “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi 763-I-son Qonun 4-moddasiga ko‘ra, davlat nodavlat notijorat tashkilotlarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini ta‘minlashi, ularga ijtimoiy hayotda ishtirok etish uchun teng huquqiy imkoniyatlar yaratib berishi, nodavlat notijorat tashkilotlarining alohida ijtimoiy foydali dasturlariga davlat ko‘mak ko‘rsatishi mumkinligi, davlat organlari hamda ular mansabdor shaxslarining nodavlat notijorat tashkiloti faoliyatiga aralashishiga, xuddi

shuningdek nodavlat notijorat tashkilotining davlat organlari hamda ular mansabdor shaxslarining faoliyatiga aralashishiga yo‘l qo‘yilmasligi. [16]

Xulosa.

Bizning fikrimizcha, mahalliy kengashlar faoliyati samaradorligini amalga oshirishda quyidagi prinsiplarni qonun darajasida belgilash maqsadga muvofiq hisoblanadi:

qonuniylik prinsipi;

demokratizm prinsipi;

inson va fuqarolar asosiy huquq va erkinliklarining ustuvorligi prinsipi;

faoliyatning ochiqligi va oshkorligi prinsipi;

kollegiyallik va yakkaboshchilikning birgaligi prinsipi;

pog‘onama-pog‘ona bo‘ysunish (iyerarxiya) prinsipi;

ijtimoiy adolat prinsipi;

hududning barqaror rivojlanishi prinsipi;

davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorlik prinsipi.

Zero, yuqoridagi prinsiplarning mahalliy kengashlar faoliyatining asosiy prinsiplari sifatida qonun darajasida belgilanishi kelgusida mahalliy kengashlarning o‘zlariga tegishli bo‘lgan vakolatlarni amalga oshirishda hamda mahalliy kengashlarga oid davlat siyosati hamda islohotlarni amalga oshirishda asosiy konseptual asos sifatida xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 22-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi, <https://president.uz/oz/lists/view/1371>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlis Senatining birinchi majlisidagi nutqi, 2020-yil 20-yanvar, <https://president.uz/oz/lists/view/3304>.

3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati / A.Madaliyev tahriri ostida. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. – 309-bet.

4. Alpa, Guido (1994). Huquqning umumiy tamoyillari. Xalqaro va qiyosiy huquqning yillik tadqiqoti, jild 1: 1, 2-modda. Golden Gate universiteti huquq fakultetidan.

5. O‘zbekiston Respublikasining ““O‘zbekiston Respublikasining Mahalliy davlat hokimiyati organlari to‘g‘risida”gi Qonuniga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonun loyihasi, <https://regulation.gov.uz/uz/document/3518>.

6. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, QMMB, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son, <https://old.lex.uz/docs/-6449033>.

7. O‘zbekiston Respublikasi Saylov kodeksi, QMMB, 26.06.2019-y., 03/19/544/3337-son, <https://old.lex.uz/docs/-4386848>.

8. Davlat va huquq nazariyasi: Darslik / X.T.Odilqoriyev, I.T.Tultiyev va boshq.; prof. X.T.Odilqoriyev tahriri ostida. – Toshkent.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2009, 140-bet.

9. O‘zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati organlari to‘g‘risida”gi 1993-yil 2-sentabrdagi 913-XII-son Qonun, Oliy Kengash Axborotnomasi, 1993-y., 9-son, 320-modda, <https://lex.uz/ru/docs/-112170>.

10. O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-apreldagi “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-682-son Qonuni, QMMB, 20.04.2021-y., 03/21/682/0354-son, <https://old.lex.uz/docs/-5378966>.

11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyundagi “Davlat organlari va tashkilotlarining faoliyati ochiqligini ta’minlash, shuningdek, jamoatchilik nazoratini samarali amalga oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6247-son Farmoni, QMMB, 17.06.2021-y., 06/21/6247/0563-son, <https://old.lex.uz/docs/-5459107>.

12. Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004. — 1072 с. ISBN 5-8297-0050-6 (в пер.). Под редакцией А. А. Ивина. 2004. // Справедливость социальная.

13. Kitching, G. N. Seeking Social Justice Through Globalization Escaping a Nationalist Perspective (англ.). — University Park, Pa: Pennsylvania State University Press (англ.)рус., 2001. — P. 3—10. — ISBN 978-0-271-02377-9.

14. John Rawls, A Theory of Justice (1971) 4, «the principles of social justice: they provide a way of assigning rights and duties in the basic institutions of society and they define the appropriate distribution of benefits and burdens of social co-operation.».

15. Юлия Шульга, Устойчивое развитие: что это такое и в чем его значимость, 01 апреля 2021, <https://www.forbes.ru/obshchestvo/425081-ustoychivoe-razvitie-cto-eto-takoe-i-v-chem-ego-znachimost>.

16. O‘zbekiston Respublikasining 1999-yil 14-apreldagi “Nodavlat notijorat tashkilotlari to‘g‘risida”gi 763-I-son Qonun, Oliy Majlis Axborotnomasi, 1999-y., 5-son, 115-modda, <https://old.lex.uz/docs/-11360>.